

VOM ERLEBEN ZUM ERKENNEN UND BENENNEN – ODER

von Ariane Bühler

Peter sitzt unter dem Pult. Durch Nichts ist er zum Aufstehen zu bewegen. Er hat die Augen geschlossen und hält sich die Ohren zu, will nichts mehr von seiner Umgebung wissen. Was ist passiert? Was ist los? Peter hat die Orientierung verloren – er weiss nicht mehr, was nun von ihm verlangt wird. Es ist ihm zuviel. Andauernd wurde auf ihn eingeredet. Nichts hat er begriffen, nichts hat er verstanden und er sieht keinen Ausweg mehr als sich zurückzuziehen. Andere würden in dieser Situation vielleicht schreien oder auf ein «Gspänli» losgehen.

In diesem Artikel geht es darum aufzuzeigen, wie wir auch Menschen mit einer geistigen Behinderung in unserem Unterricht unterstützen können, die Welt zu begreifen und zu verstehen. Dabei spielen sowohl zufällige und wie auch geplante Erfahrungen mit der Welt eine wichtige Rolle. Für uns als Unterrichtende muss dabei die Suche nach angepassten kommunikativen Ausdrucksmöglichkeiten und Hilfen für diesen Verinnerlichungsprozess, im Speziellen den Begriffsbildungsprozess, im Vordergrund stehen.

Ich werde auf folgende Inhalte eingehen:

- Begriffsbildung betrachtet aus der Perspektive des Bildungsbegriffs
- Die Bedeutung der Erfahrung für die Begriffsbildung
- Begriffsbildung betrachtet aus der Perspektive der Entwicklung von Ordnungsschematas: Vom affektiven, zum perzeptiven und funktionalen Ordnungsschema

Dabei kommt auch das bekannte didaktische Konzept «Erleben – Erkennen – Benennen» von Scheiblauer zur Sprache.

Begriffsbildung betrachtet aus der Perspektive des Bildungsbegriffs

«Begriffs-Bildung» – um mich diesem Begriff anzunähern, werde ich ihn aus der Perspektive des Bildungsbegriffs betrachten. Der Begriff «Bildung» weist darauf hin, dass es um mehr als blosser Wissensvermittlung geht. Vereinfacht gesagt kann man einen Begriff nicht «wissen» sondern nur «verstehen». In Anlehnung an Schäfer (2003, 15) möchte ich Begriffsbildung als einen Begriff verstehen, der eine bestimmte Qualität von Lernprozessen beinhaltet. Diese Qualität der Lernprozesse zeichnet sich durch folgende Annahmen aus.

- Jeder Mensch kann sich – mit mehr oder weniger Unterstützung – nur selber bilden.

Dies setzt ein Verständnis voraus, das jeden Menschen als ein aktives und auswählendes Wesen betrachtet.

- Lernprozesse sind aktive Vorgänge. Kinder lernen, indem sie ihr bisheriges Können benutzen, verändern und erweitern. Dabei muss Lernen einen persönlichen Sinn ergeben. Die Lerninhalte müssen für den einzelnen bedeutsam sein.
- Jeder Mensch wird dabei immer als Ganzes angesprochen. Wahrnehmen, Handeln, Empfinden, Fühlen, Denken müssen in Einklang gebracht werden. Es gibt keine isolierten Funktionen und Kompetenzen, die man fördern oder vernachlässigen kann, sondern zwischen dem Wahrnehmen und Denken, dem Handeln und Empfinden, etc. bestehen vielfältige Wechselwirkungen. Bei bildenden Lernprozessen geht es immer wieder darum, das Selbst- und das individuelle Weltbild zu einem Ganzen zu verknüpfen.

Zentraler Ausgangspunkt für die Qualität bildender Lernprozesse ist, um im Sinne von Scheiblauer zu sprechen, das Erleben. Dabei ist wichtig, dass das Kind bedeutsame Erfahrungen machen kann, dass es sich selbsttätig mit seiner Umgebung auseinandersetzen kann. Durch die selbsttätige Auseinandersetzung mit einem für das Kind – mit oder ohne einer geistigen Behinderung – bedeutsamen Ausschnitt der «Welt» kann sich jeder Mensch entwickeln. Kinder wählen sich aus der Fülle der erfahrbaren Möglichkeiten die für sie sinnvollen und aktuell zu verarbeitenden Informationen und Erfahrungen aus. Die Erlebnisse und Erfahrungen, die sie suchen, spiegeln ihre jeweiligen entwicklungsspezifischen Interessen wieder. Das heisst, sinn- und bedeutungsvoll sind in erster Linie all jene Erfahrungen, die das Kind aus eigenem Interesse heraus machen will (Wieczorek 2006, 13f). Werden ihnen Angebote aufgedrängt, die über die aktuell mögliche Entwicklung und ihre Interessen hinausgehen, können sie diese nicht für ihre Entwicklung nutzen. Es werden negative Befindlichkeiten ausgelöst. Spiel- und Erkundungsfreude erlahmen, das Kind wendet sich ab.

Ein weiterer zentraler Punkt für die Entwicklung ist, dass Kinder darauf angewiesen sind, auf ihr Erleben eine Resonanz bei ihren Bezugspersonen zu erfahren, damit sie ihre Handlung als bedeut-

WIE MENSCHEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG DIE WELT BEGREIFEN LERNEN

sam erleben können. Nur in interaktiven Teilen von Erlebnissen kann sich dieses Gefühl und Bewusstsein herausbilden (Stern 1992, 179ff).

Begriffsbildung kann also nur in einem interaktionalen Kontext stattfinden, in dem die Qualität der Lernprozesse den aufgeführten Anforderungen genügt. Dies setzt einen Unterricht voraus, in dem dialogisch und selbstbestimmt, selbsttätig handelnd gelernt wird, einen Unterricht, der bedeutsame Erlebnisse und Erfahrungen ermöglicht.

Die Bedeutung der Erfahrung für die Begriffsbildung

Erste Aufgabe der Begriffsbildung ist der Aufbau eines Begriffsinhaltes. Der Begriffsinhalt ist dabei ein Gefüge von Elementen (Merkmale, Eigenschaften), die untereinander durch Beziehungen verknüpft sind. Dieses Beziehungsnetz bestimmt oder kennzeichnet in seiner Gesamtheit den Begriff (Aebli 1983, 1978).

Die Frage lautet nun: Wie kommt ein Mensch auch mit geistiger Behinderung zum Aufbau eines solchen Begriffsinhaltes. In Scheiblauers Worten gesprochen, wie kommt er vom Erleben zum Erkennen? Zum Erkennen, dass seine Umwelt aus Dingen und Personen besteht, die sich durch bestimmte Merkmale oder Eigenschaften auszeichnen. Zum Erkennen, dass es zwischen allen Dingen und Personen Beziehungen gibt.

Erkennen setzt in erster Linie Erfahrungen mit der umgebenden Welt voraus. Durch das Ordnen dieser Erfahrungen wird Erkennen möglich. Auch Säuglinge und Menschen mit schwersten geistigen Behinderungen sind fähig, ihre Erfahrungen zu ordnen. Zu Beginn sind zum Beispiel Gefühle wie Lust oder Unlust, «das mag ich», «das mag ich nicht» zentrale Ordnungskriterien, die sich immer weiter differenzieren. Durch dieses affektive, gefühlsmässige Unterscheiden

bilden sich erste vorsprachliche, d.h. präverbale Begriffsinhalte heraus. Bereits hier zeigt sich, dass jeder Mensch seinen Erfahrungen Bedeutung gibt, und versucht die Welt mitzugestalten, etwas zu bewirken. Ob dies gelingt, hängt jeweils in grossem Masse vom interaktionalen Kontext ab. Gelingt es den Bezugspersonen des Kindes, die Äusserungen des Kindes wahrzunehmen, zu verstehen und entsprechend darauf zu antworten und zu reagieren, wird Entwicklung und damit in Bezug auf Begriffsbildung auch ein Fortschreiten vom Greifen zum Begreifen, vom Erleben zum Erkennen möglich.

In diesem Verinnerlichungsprozess spielen sinnliche Erfahrungen und Erlebnisse und damit auch Wahrnehmungsprozesse eine grundlegende Rolle. Der Wahrnehmungsprozess ist ein aktiver Prozess. Das Wesen der Wahrnehmung besteht nicht nur in der blossen Aufnahme von einzelnen Sinneseindrücken, sondern im Verstehen und Erfassen der Bedeutung dieser Eindrücke und ihrer Einordnung in die eigenen Erfahrungen (Fischer, E. 1998).

Durch das Einordnen dieser Eindrücke und der damit verbundenen Bedeutung entsteht eine erste Vorstellung der Welt, die zu Beginn noch ganz an die konkrete Situation gebunden ist. Der Säugling freut sich zum Beispiel, wenn die Bezugsperson zu ihm kommt. Er verbindet die Person mit angenehmen Erfahrungen, die er gemacht hat. Erste Ordnungen, die affektiv gefärbt sind, können entstehen, erste Begriffe können sich herausbilden, z.B. wird das Auftauchen der Mutter oder einer engen Bezugsperson mit einem positiven Gefühl assoziiert, weil es dem Säugling, wenn sie bei ihm ist, immer gut geht. Das bedeutet, dass auch bei Menschen mit schwersten Behinderungen über die Förderung und Unterstützung ihrer Wahrnehmungsprozesse im Dialog Begriffe angebahnt werden können. Dies wird dadurch unterstützt, dass unsere Wahrnehmungssysteme nicht nur

Rhythmik ist ein Musikzimmer

Rhythmik ist eine Fantaziestunde

miteinander, sondern auch mit unseren emotionalen Verarbeitungsweisen verbunden sind. Wahrnehmen ist bereits ein hochkomplexer – zu Beginn aber noch präverbaler – Denkprozess. Der menschliche Geist kann also von seiner Entstehung an gar nicht anders als «denken», die gemachten Eindrücke und Erfahrungen ordnen. Dazu muss er nicht besonders motiviert werden, denn das ist sein intrinsisches Design (Dornes 1997, 138). Denken ist nichts anderes als das Ordnen des Tuns (Aebli 1980). Die Denkstrukturen und Begriffe entwickeln sich aus verinnerlichteten Handlungen. Dem Begriff geht das Greifen und Begreifen, der Einsicht das Ansehen, der Erkenntnis die Vorstellung und das Wiedererkennen voraus.

Erkenntnis beginnt im realen Wahrnehmen und Handeln, ist zuerst eine vorsprachliche, sinnlich-konkrete Erkenntnis und endet auf dem sprachlich-symbolischen Niveau, beim Benennen.

Peter sitzt mit seiner blauen Holzkugel vor einem Reifen. Er nimmt die Kugel, stösst sie an. Nun rollt die Kugel im Kreis herum, bis sie von alleine still steht. Peter stösst sie erneut an.

Diese Bewegungs-Handlung gilt es nun im Unterricht gemeinsam mit Peter zu reflektieren – je nach den Voraussetzungen, die Peter mitbringt, können mit ihm Gegenstandsvorstellungen, die Kugel ist hart, Handlungsvorstellungen, ich rolle die Kugel im Reifen rundherum und Vorgangsvorstellungen, die Kugel rollt fort, aufgebaut werden.

«Urquell der geistigen Entwicklung ist die Handlung. ... Der Aneignungsprozess und die Vermittlung kognitiver Fähigkeiten erfolgen im Unterricht durch Anleitung zur Durchführung von Handlungen.» (Barth 1991, 160) Der Verinnerlichungsprozess – vom Erleben zum Erkennen und Benennen – sowie die Begriffsbildung setzen das Wiedererkennen der Handlungen und Erfahrungen voraus. Dies ist auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus möglich und kann durch das wiederholte Erleben und Handeln in der gleichen Situation angebahnt werden. Dort, wo Sprache noch nicht zur Verfügung steht, kann das Wiedererkennen auch durch einen Rückblick anhand Gegenständen, Filmen, Fotos, Piktogrammen unterstützt werden und schliesslich auch durch das Benennen, durch die sorgfältige sprachliche Begleitung der Handlungen.

Für den Unterricht bedeutet dies, dass die Phase des gemeinsamen Wiedererkennens, des Nachvollziehens, der Reflexion der Handlung ganz zentral ist, wenn es uns darum geht Begriffe

anzubahnen und zu festigen. Auch deshalb, weil Handlungen mehrere Aspekte der Wirklichkeit abbilden, über sie können sowohl Gegenstands- wie auch Handlungs- und Vorgangsvorstellungen und -begriffe angebahnt und gefestigt werden.

Ohne diese gezielte Unterstützung ist es einem Kind mit geistiger Behinderung nicht möglich zum Erkennen und zum Benennen zu kommen. In diesem Prozess kommt in der Geistigbehindertenpädagogik der Unterstützten Kommunikation eine besondere Bedeutung zu. «Unterstützte Kommunikation ist die deutsche Bezeichnung für das international etablierte Fachgebiet AAC (Augmentative and Alternative Communication), das sich die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher bzw. fehlender Lautsprache zum Ziel gesetzt hat.» (Braun 2003, 01.003.001) Unterstützte Kommunikation berücksichtigt alle Kommunikationsmöglichkeiten und sucht nach individuellen passenden Lösungen, die eine Verständigung ermöglichen, z.B. über Gebärden, Fotos, Pictogramme, etc. Über Unterstützte Kommunikation können jedem Menschen Ausdrucks- und Verständigungsmöglichkeiten eröffnet werden. Einerseits kann sie als primäres Ausdrucksmittel eingesetzt werden, insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung ist sie aber eine sehr gute Ergänzung zur Lautsprache, die den Spracherwerb und auch die Verständlichkeit der Lautsprache sinnvoll unterstützt. Dies ist umso wichtiger als feststeht, dass zwischen dem Erkennen und Benennen, der Sprache und dem Denken ein besonderer Zusammenhang besteht. ... «Unsere geistige Entwicklung hängt in besonderem Masse von der Art und dem Ausbildungsgrad der Kommunikationssysteme ab.» (Barth 1991, 161)

Im Unterricht gilt es immer wieder die Brücken zu schlagen, vom Erlebten hin zum Erkennen, in einem ersten Schritt das «Wiedererkennen» des Erlebten. Dieses Wiedererkennen ist von unseren Kommunikationsfähigkeiten als Lehrer und den Kommunikationsmöglichkeiten unserer Schüler und den entsprechenden Hilfen abhängig.

Indem wir die SchülerInnen entsprechend ihrem Lernniveau unterstützen, Handlungen und Erlebtes wiederzuerkennen, beginnt der Weg zur Begriffsbildung. Davon ist kein Mensch ausgeschlossen,

auch nicht Menschen mit schwersten Behinderungen. Was sich aber jeweils unterscheidet, ist der Abstraktionsgrad der «Medien», der inneren Repräsentation, der inneren Vorstellungen, also ob das Kind über Bewegungsaktivitäten, Gestik, Mimik oder Sprache «denkt». Ein weiterer Unterschied betrifft den Differenzierungsgrad der Repräsentationen von der Unterscheidung von angenehm und unangenehm bis hin zur Berücksichtigung mehrerer Aspekte der Wirklichkeit.

Begriffsbildung betrachtet aus der Perspektive der Entwicklung der Ordnungsschematas: Vom affektiven, zum perzeptiven und funktionalen Ordnungsschema (Probst 1981)

Begriffsinhalte können nur in der Auseinandersetzung und als Folge der Auseinandersetzung mit der realen Welt, die uns umgibt, entstehen und sich aufbauen und weiterentwickeln. Sie bilden unsere Vorstellung von der Welt, die uns umgibt, ab. In Bezug auf die Entwicklung der Begriffsbildung beim Kind lassen sich je nach Entwicklungsstand drei Ordnungsschematas unterscheiden, die die Begriffsinhalte entscheidend prägen. Um ein Kind zu verstehen, auf seine verbalen oder nonverbalen Äusserungen entsprechend antworten und reagieren zu können, spielt das Wissen um die, je nach Entwicklungsstand und Lernniveau eines Menschen, unterschiedlichen Ordnungsschematas und in der Folge unterschiedlich geprägten Begriffsinhalten eine wichtige Rolle. Das heisst wir müssen wissen, ob das Kind die Welt noch vorwiegend gefühlsgeleitet oder schon wahrnehmungs- oder funktionsgeleitet ordnet.

Je nachdem, auf welchem Lernniveau die Schüler und Schülerinnen stehen, prägen affektive (gefühlsgelietete), perzeptiv (wahrnehmungsge-

leitete) oder funktionale (funktionsgeleitete) Ordnungsschematas ihre Begriffsinhalte. Dies werde ich im Folgenden entlang den drei Stufen des Lernniveaus (Benz 2004, in Anlehnung an Fischer

Es ist bald «Znünizeit». Peter sieht, dass Mara die Täschli auf dem Tisch bereitstellt. Jetzt hält ihn nichts mehr zurück. Er will gleich essen. Er sitzt an den Znünitisch und will seinen Znüni auspacken. Die Lehrerin möchte, dass er zuerst noch aufräumt. Peter beginnt zu weinen, er versteht die Welt nicht mehr.

Dieses Verhalten von Peter kann damit erklärt werden, dass er sich vorwiegend gefühlsgeleitet orientiert. Wenn er Hunger hat und das Znünitäschli bereits auf dem Tisch bereit liegt, kann er die Situation nicht anders verstehen, als dass es jetzt Zeit zum Essen ist, er kann nicht einsehen, warum er zuerst aufräumen soll.

Heute hat ihm die Mutter einen grünen Apfel eingepackt. Sonst hatte er immer einen roten. Diesen grünen Apfel will er nicht essen.

Diese Reaktion von Peter könnte damit erklärt werden, dass er Begriffe noch wahrnehmungsgeleitet bildet. Ein Apfel ist nur ein Apfel, wenn er rot ist, ein grüner Apfel muss etwas anderes sein, weil er anders aussieht.

Erst wenn er weiss und verstanden hat, dass ein Apfel verschiedene Farben haben kann und nicht sie das wesentliche Merkmal sind, ob es sich um einen Apfel handelt oder nicht, ist er fähig sich bei der Begriffsbildung in Bereichen, in denen er über vertiefte Erfahrungen verfügt, funktionsgeleitet zu orientieren.

1983) von Menschen mit einer geistigen Behinderung, die wir in Bezug auf die Handlungsfähigkeit unterscheiden, ausführlicher erläutern.

Stufe 1

Auf dem Lernniveau der Stufe 1 (Benz 2004, 9) befinden sich Kinder mit sensomotorischen Handlungsmöglichkeiten: Bei diesen Kindern dominieren Bewegungshandlungen, die unterschiedlichste Wahrnehmungen ermöglichen. Ihr Lernen ist primär bestimmt durch ihre basalen und höheren Bedürfnisse (Hunger, Nähe, Zuwendung, Anerkennung, etc.). Kinder auf diesem Lernniveau orientieren sich bei der Begriffsbildung affektiv.

Das Kind erlebt sich als Mittelpunkt der Welt. Es erfährt die Dinge, wie sie unmittelbar auf seine Sinnesorgane wirken. Der Wahrnehmungsprozess steht im Vordergrund. Das Kind ordnet die Dinge nach ihrem individuellen Belohnungs- oder Befriedigungswert.

Die emotionale Bewertung ist für uns an der Mimik, Gestik, allenfalls auch in Bewegungshandlungen (zappeln) ablesbar. Das Kind drückt sich über körperliche Signale der Lust oder Unlust aus. Den Kopf wegdrehen, hinschauen, ... Bereits sehr früh wird es ansatzweise möglich, dass sich ein Kind an ein Ding erinnert, das nicht mehr da ist. Die interne Repräsentation besteht in den kinästhetischen und taktilen Empfindungen, die durch die Handhabung der Dinge verursacht werden. Die Medien der inneren Repräsentation sind auf dieser Stufe das Bewegungshandeln des Kindes, sowie seine Mimik, Gestik, Laute, etc. Das Kind reagiert auf Signale von uns, auf Berührungen, das Führen eines Körperteils, auf Schlüsselworte, Gerüche, auf unsere Mimik, auf unseren Tonfall ... etc.

Bei der Begriffsbildung, deren vorwiegendes Ordnungsschema die affektive Orientierung ist, steht die subjektive Beziehung zu einem Gegenstand und sein Aufforderungscharakter im Mittelpunkt – sie beeindruckt das Kind stärker als seine wirklichen Eigenschaften.

Die affektive Orientierung bleibt als Ordnungsschema immer bestehen, verliert aber mit der Zeit ihre dominierende Bedeutung.

Im Beispiel von Probst (1981, 43) bei den Aufgaben zur Prüfung des Niveaus der Oberbegriffsbildung, wählt ein Kind, das sich affektiv orientiert den Distraktor. Denjenigen Gegenstand, den das Kind aufgrund seines persönlichen, subjektiven

Bezuges affektiv am meisten anspricht und auch ablenkt. Wenn als Vorgabe ein Trinkglas angeboten wird und das Kind einen Gegenstand wählen muss, der dazu passt und eine bunte Lok, ein Marmeladenglas oder eine Tasse zur Auswahl stehen, wählt ein Kind, das sich affektiv orientiert, die bunte Lok.

Stufe 2

Auf dem Lernniveau der Stufe zwei befinden sich Kinder, die das Handeln im eigentlichen Sinn selber erlernen. Für Kinder, die auf diesem Niveau stehen, ist Verstehen in gewohnten und ähnlichen Situationen möglich. Das Kind erkundet, entdeckt und handelt in konkreten Situationen am konkreten Fall. Das Ordnen des Tuns ist immer noch stark bestimmt durch die subjektive Sichtweise der Kinder. Immer mehr wird nun eine abstrahierende Verinnerlichung möglich, die inneren Repräsentationen bleiben aber angewiesen auf die konkrete Wirklichkeit. Neben die affektive Orientierung in Bezug auf die Begriffsbildung tritt nun als immer wichtiger werdendes Ordnungsschema die perzeptive Orientierung. Die Kinder sind vom Aussehen der Dinge beeindruckt, äusserlich ähnliche Objekte werden als zusammengehörig klassifiziert. Sie orientieren sich an den äusserlichen Eigenschaften, ihrer Form, Grösse, Farbe, Lokalisierung oder materialen Beschaffenheit. Die perzeptiven Merkmale werden zu Beginn immer noch subjektiv gedeutet. Das heisst, welches äussere Merkmal für das Kind wichtig ist, hängt von seinen Vorlieben und Interessen ab. Es handelt sich aber bereits um wirkliche Eigenschaften der Objekte.

Das Kind wird fähig, erste bildliche Vorstellungen zu bilden, die einzelne äusserliche Merkmale fokussieren. In der Folge gelingt es dem Kind immer mehr, auch das Aussehen der Dinge zu zergliedern. Die perzeptive Orientierung verlangt das Herausheben von Einzelmerkmalen oder

Rhythmik ist Rhythmus

Rhythmik ist Tanzen

-teilen aus einem komplexen Gesamteindruck. Es erfordert die Fähigkeit zur Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen, die immer weniger subjektiv gefärbt sind, und das Erkennen, Verallgemeinern und Generalisieren dieser ausgewählten Merkmale auf verschiedene Gegenstände.

Kinder auf diesem Lernniveau mit einer vorwiegend perzeptiven Orientierungsweise können wir im Unterricht durch Vorzeigen und Nachahmen unterstützen, durch eine Sprache, die anschauliche Begriffe verwendet, und insbesondere durch Film- und Fotomaterial von entsprechenden Handlungen.

Im Beispiel von Probst (1981, 43) bei den Aufgaben zur Prüfung des Niveaus der Oberbegriffsbildung, wählt ein Kind, das sich perzeptiv orientiert, den Gegenstand, der von seiner äusseren Erscheinung her zur Vorgabe passt. Wenn, wie im obengenannten Beispiel, als Vorgabe ein Trinkglas angeboten wird, wählt ein Kind, das sich perzeptiv orientiert, das Marmeladenglas und nicht die Tasse.

Stufe 3

Auf der dritten Stufe befinden sich Kinder, die bereits über das Handeln lernen. Konkrete Vorgaben sind immer noch wichtig, aus diesen können sie aber bereits selbstständig Erkenntnisse, Einsichten und Prinzipien ableiten. Die dominierenden Tätigkeiten der Kinder auf dieser Stufe sind das Spiel und erste Anfänge von schulischem Lernen. Das Lernen ist bestimmt durch zunehmende Ziel- und Sachorientierung. Sie können zunehmend abstraktere Vorstellungen bilden auf dem Hintergrund entsprechender Handlungserfahrung.

Durch diese Entwicklung findet eine gewaltige Erweiterung vorstellbarer Objekte statt. Vorstellungen werden möglich, die von wirklichen Handlungen losgelöst sind. Gedanklich können Handlungen nun durchgespielt werden, bildliche, schematisierte Darstellungen können verstanden werden: die Kinder sind nicht mehr auf die sinnlich komplette Präsenz der Gegenstände angewiesen.

Jetzt findet auch noch eine weitere Erweiterung in Bezug auf die Begriffsbildung statt. Das Wesentliche eines Gegenstandes, z. B. eines Siebes, fällt immer weniger mit dem Äusseren zusammen.

Zunehmend treten nun der Verwendungszweck, der Gebrauchswert und die Funktion der Dinge in den Vordergrund. Funktionale Orientierung überlagert immer mehr die perzeptive Orientierung. Dabei wird auch die Sprache immer wichtiger. Bei der funktionalen Orientierung besteht der Begriffsinhalt bereits aus einem differenzierten Beziehungsnetz der Merkmale und Eigenschaften eines Begriffs. Denn Funktionen beinhalten vorgestellte Handlungen, d.h. innere Vorstellungen darüber, was mit einem Gegenstand gemacht werden kann.

Die Tiefenstruktur der Gegenstände wird wichtig. Der Verwendungszweck oder die Funktionsweise eines Gegenstandes wird als beziehungsstiftend erkannt. Die invarianten und wesentlichen Eigenschaften gewinnen an Bedeutung – äusserliche und affektiv gefärbte Orientierungen werden immer unwichtiger.

Im Beispiel von Probst (1981, 43) bei den Aufgaben zur Prüfung des Niveaus der Oberbegriffsbildung, wählt ein Kind, das sich funktional orientiert, den Gegenstand, der von seiner Funktion her zur Vorgabe passt. Wenn, wie im obengenannten Beispiel, als Vorgabe ein Trinkglas angeboten wird, wählt ein Kind, das sich funktional orientiert, nun die Tasse, weil man auch daraus trinken kann.

Schlussbetrachtungen

Jede Form von begrifflichem Erkennen beruht auf Erfahrungen und ist an Vorstellungen gebunden. Vorstellungen über die Beschaffenheit der dinglichen und sozialen Welt sind die Voraussetzung, um Begriffe zu bilden. Das «Be-greifen» beruht auf unseren Gegenstands-, Handlungs- und Vorgangswahrnehmungen. Über das Ordnen der Erfahrungen gelangen wir zu den entsprechenden Vorstellungen und diese Vorstellungen widerspiegeln sich in den Begriffsinhalten. Begriffe sind Erkenntnisstrukturen, die den Fokus auf die Merkmale und Eigenschaften unserer Begegnungen mit der dinglichen und sozialen Welt legen.

Das Beziehungsnetz dieser Eigenschaften und Merkmale bestimmt und kennzeichnet in seiner Gesamtheit den Begriff. Dabei sind Analyse und Synthese, das Zergliedern und das Verbinden die grundlegenden Denkopoperationen, die der Begriffsbildung – in anderen Worten dem Ordnen unseres Tuns – zugrunde liegen. Mit Hilfe dieser beiden Aspekte des Erkenntnisprozesses gelingt es uns, zu einem zunehmenden Verstehen der Welt zu gelangen.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung:

Beim Kochen erhält Peter – wie jede Woche – den Auftrag, das Sieb zu holen. An diesem Tag dauert es sehr lange bis Peter zurückkommt und meldet, dass es nicht da sei. Die Lehrerin schickt ihn noch einmal, das Sieb zu holen, denn sie ist sicher, dass es am gewohnten Ort hängt, da sie das neue Sieb, das eine Kollegin gekauft hatte, selber aufgehängt hat. Als es immer noch nicht klappt, geht die Lehrerin mit Peter zusammen zum Sieb. Das neue Sieb ist schwarz und nicht mehr rot, wie das Sieb, das sie vorher hatten. Peter orientierte sich nur an der Farbe, perzeptiv – und hat noch keine genügend gefestigte Vorstellung der Funktion des Siebs, und konnte es daher nicht mehr erkennen, als es eine andere Farbe hatte. Wenn Peter nun immer wieder Gelegenheit erhält die Funktion des Siebes zu erfahren und darüber nachzudenken, wird es ihm, wenn er die Funktion begriffen hat, auch gelingen ein Sieb zu erkennen, wenn es optisch nicht mehr gleich aussieht.

Begriffsbildung beginnt von Geburt an und ist auch auf einer vorsprachlichen Ebene möglich.

Um das Kind vom Erleben zum Erkennen und Benennen zu führen muss uns klar sein, welches das bevorzugte Ordnungsschema ist, um entsprechende Lernangebote zu finden, die dem Kind eine Orientierung und Entwicklung ermöglichen. Aus der Perspektive des Kindes gibt es keine falschen Ordnungsschematas – aber um insbesondere Menschen mit geistiger Behinderung zu verstehen – muss uns klar sein, welches das von ihm bevorzugte Ordnungsschema ist.

Im Unterricht gilt es, den Kindern möglichst viele Erfahrungen anzubieten, die Gefühle miteinbeziehen, die Gegenstands-, Handlungs- und Vorgangsvorstellungen aufbauen und ihnen auch die Funktion der Gegenstände erfahrbar machen. Lernan-

gebote, die die Kinder unterstützen und anleiten, von der affektiven Orientierung über bedeutsame Erfahrungen zur perzeptiven und funktionalen Orientierung vorzustossen. Ohne funktionale Ordnungsschematas wird es sehr schwierig sein, sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zurechtzufinden.

«Vom Fühlen zum Erkennen, vom Greifen zum Begreifen, vom Tun zum Verstehen. ... Wenn man ein Kind vor sich hat, das nicht versteht, muss man es in Bewegung setzen, damit es fähig wird, Zusammenhänge zu erkennen.» (Scheiblauer 1966) Dabei sind neben den bedeutsamen und passenden Angeboten der einfühlsame Dialog mit dem Kind und eine angemessene Unterstützung der Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Entwicklung ist, insbesondere für Menschen mit geistigen Behinderungen, nur möglich, wenn wir das Kind und seine Ausdrucksweise verstehen, ihm in seiner Welt begegnen. Dies drückt Scheiblauer (1966) folgendermassen aus:

«Was braucht der Mensch? Zuwendung, Anerkennung, Geltung, sinnvolle Beschäftigung und Liebe.» Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird es möglich, die Welt selber zu entdecken, denn nur «Selber denken macht klug.» (Bühler/Thaler 2006)

Ariane Bühler, Lic. phil.
Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik im Bereich Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung und staatl. dipl. Rhythmiklehrerin